

Rec Lit

Un blog sobre reciclaje literario postdigital

MENÚ

“En Patrimonio Bibliográfico, nunca se debe perder el enlace entre objeto digital y objeto material; no pueden independizarse uno de otro”. Entrevista a Marta Torres, por Johanna Vollmeyer y Amelia Sanz

Marta Torres Santo Domingo (1961), licenciada en Historia y doctora en Filología, pertenece al Cuerpo Facultativo de Bibliotecas del Ministerio de Cultura desde 1986. Ha desarrollado su carrera profesional en la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, dedicándose en especial al Patrimonio Bibliográfico, de lo que dejan constancia [numerosas publicaciones.](#)

LEETHI: Seguimos con nuestra serie de entrevistas con grandes bibliotecarios y archiveros que han vivido los comienzos de la automatización de los catálogos y la digitalización de los fondos: “Promesas (in)cumplidas de la digitalización de los archivos y bibliotecas”. Hoy estamos con Marta Torres Santo Domingo, antigua Directora de la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid (1993-1999) y luego Directora de Proyectos de Patrimonio Bibliográfico (2000-2007) y Directora de la Biblioteca Histórica y Patrimonio Bibliográfico de la UCM (2007-2021).

Queremos pedirle que comparta con nosotras lo que ha vivido en el ámbito de la digitalización a lo largo de su carrera. ¿Qué es lo que ha cambiado en estos años?

Marta Torres: El inicio de todos los procesos de modernización los empecé a vivir como Directora de la Biblioteca de la Complutense. Y lo más destacable que ha cambiado a lo largo de mi carrera es la introducción de la automatización y la digitalización.

La digitalización, cuando la iniciamos, era parte de una gestión integral de la biblioteca. Nunca la hemos tratado como algo individual o aislado, sino que formaba parte de un enfoque holístico de lo que es la biblioteca.

Por eso quiero insistir en que las raíces de la biblioteca no

han cambiado: la misión de la biblioteca a lo largo de mi carrera no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado mucho es la evolución tecnológica o las técnicas de gestión, que se han desarrollado en distintos proyectos. Y creo que es fundamental no perder este norte de la misión de cara al futuro. El problema surge cuando se antepone la tecnología a esta misión: entonces la tecnología se puede convertir en un peligro.

LEETHI: ¿Nos puede explicar un poco más qué es para usted este “norte”?

Marta Torres: Yo empecé a trabajar como facultativa con 23 años y esto me ha permitido vivir una evolución completa de este desarrollo tecnológico hacia la digitalización. Para que se hagan una idea de qué significa esto: cuando yo empecé a trabajar, el desarrollo puntero era una máquina de escribir con memoria para hacer las copias de las fichas, porque hasta entonces habíamos trabajado con impresoras de ciclostil, las llamadas “churreras”. Así que he sido testigo de toda esta evolución y de cambios muy significativos. Muchos hablan incluso de [una década prodigiosa para los 90](#): empezamos con la automatización de los catálogos en bibliotecas ancladas en muchos aspectos en el siglo XIX y resultaba fácil avanzar hasta el siglo XXI. Estábamos muy pendientes de lo que estaba pasando fuera de España para tener modelos de referencia y para poder beber de otras experiencias. Nos ayudaba a modernizar los modelos de gestión, a automatizar, a dar mucha más visibilidad a nuestros fondos, enraizarnos con la comunidad de usuarios. Y esto último es la clave. En una universidad como la nuestra, la clave son los investigadores y los alumnos. Trabajamos para ellos. En aquellos años sabíamos muy bien qué es lo que había que hacer y a partir de allí pudimos crear un proyecto muy concreto.

Hay una expresión que tiene muy mala prensa en la actualidad y es “al servicio de”. Sin embargo, yo comprendí desde el comienzo de mi carrera que teníamos que estar “al servicio de”. Esta es mi convicción: que estamos al servicio de la investigación y de la docencia. Esto lo unimos con la responsabilidad social de todo lo que significa custodiar el patrimonio bibliográfico y, a partir de allí, creamos una tercera columna que es la gran difusión de este patrimonio a la ciudadanía, como bibliotecas y universidades públicas que somos.

LEETHI: ¿Qué papel juega en este contexto la tecnología? ¿En qué sentido puede suponer un peligro para perder de vista el objetivo que nos acaba de dibujar?

Marta Torres: La tecnología tiene que estar a nuestro servicio también. Al principio, cuando empezamos a automatizar y queríamos introducir un dato o realizar una gestión, algún técnico nos decía “el sistema no lo permite”. ¿Cómo puede ser que no lo permita? Pues, haz que lo permita. Hay un punto en que los sistemas tienden a independizarse y se crea una superestructura tecnológica: una nueva construcción social de la realidad con enormes desafíos en los que la clave es no perder el control humano. Me refiero a estructuras de burocracia tecnológica, de organización y control, que responden a intereses ajenos a nuestras necesidades.

Así que, al igual que la biblioteca ha de tener muy claro el servicio que presta, la tecnología también tiene que dar este servicio y no crear una superestructura burocrática independiente y peligrosa. A esto me refería cuando decía que se puede perder fácilmente el norte. En las bibliotecas y en cualquier aspecto de la vida. Es uno de los grandes debates y desafíos de la sociedad actual.

LEETHI: Entonces, a su juicio, ¿qué es lo que más ha cambiado debido al desarrollo tecnológico dentro de este panorama que nos acaba de describir?

Marta Torres: Lo que más ha cambiado es la visibilidad. De la Biblioteca Complutense se sabía ya antes que era una gran biblioteca, pero en los años 90 se hablaba mucho más de la Biblioteca de Salamanca o del Escorial y, por supuesto, de la Biblioteca Nacional. No teníamos la visibilidad de ahora. Y esta potencia que tiene ahora va muy ligada a la automatización y a la digitalización. Tiene una utilización masiva y lo que buscas lo encuentras; esto es lo que más ha cambiado.

Por otro lado, los procesos de descripción o de normalización que hacíamos ya antes no han cambiado tanto, se han incorporado otras codificaciones y se han automatizado los procesos.

La digitalización nos ha aportado también avances en la preservación física de los documentos. Permite mimar más los documentos; no sé si esto es causa o consecuencia de la digitalización, pero hemos podido intervenir en proyectos de conservación y preservación física de los fondos importantes.

LEETHI: ¿Nos podría dar un ejemplo concreto para entender mejor cómo se materializa esta conservación?

Marta Torres: Antes de digitalizar cualquier documento hay que realizar un estudio previo de su estado, qué ediciones existen, si hay documentos que por formato no se pueden digitalizar o por su estado delicado, etc. Teníamos claro que hay documentos que no podían pasar por las máquinas por su estado de conservación.

Otro cambio que me gustaría resaltar es la alta accesibilidad a todos los niveles. Ahora contamos, por ejemplo, con [proyectos de Humanidades digitales](#) de apoyo a la investigación, o de innovación docente que aprovechan los fondos para mejorar la docencia [sobre libro antiguo](#) o [sobre conservación](#), por ejemplo, pero también para la ciudadanía. En este contexto, la clave fue la [Ley del Patrimonio Histórico de 1987](#) que fue muy moderna –yo diría casi pionera en Europa–. Se hablaba de que el cuidado del patrimonio solo tiene sentido si es para el disfrute de la ciudadanía. La ley lleva implícita esa responsabilidad social.

LEETHI: ¿Y esta responsabilidad hacia la ciudadanía en qué se traduce concretamente?

Marta Torres: La digitalización, por supuesto, ayuda mucho en este sentido, porque garantiza una mayor accesibilidad. Pero también hemos abierto las puertas a un público que antes no venía a bibliotecas patrimoniales. Participamos en la Semana de la Ciencia, Madrid otra mirada, colaboramos en proyectos incluso globales como la [Memoria del Mundo de la UNESCO](#), apoyamos la investigación, la divulgación, organizamos [exposiciones](#) como actividad de transferencia de conocimiento de grupos de investigación, visitas guiadas, etc.

LEETHI: Nos gustaría repasar el proceso de digitalización en la Biblioteca de la UCM, desde las primeras digitalizaciones en el [proyecto Dioscórides](#) pasando por la digitalización masiva con el [Proyecto Google](#) y llegando a la actualidad: ¿Cómo se desarrollaron? ¿Qué criterios se tuvieron en cuenta en cada momento?

Marta Torres: Dioscórides nació en 1995, que es cuando se firmó el proyecto, aunque la digitalización la incluimos ya

como objetivo entre las líneas de trabajo de gestión integral del patrimonio bibliográfico en 1994, cuando diseñamos la creación de la [Biblioteca Histórica](#) de la Universidad Complutense. Tuvimos un importante socio que fue la [Fundación de las Ciencias de la Salud](#) (FCS). Con ella la UCM llevaba muchos años colaborando para elaborar cada año un facsímil de un libro de la colección médica. Era de mucho prestigio porque nos daba mucha visibilidad y servía también para la promoción de lo que hacíamos. A partir de ahí, decidimos dar un salto más allá del facsímil y comenzamos a digitalizar textos históricos impresos. La parte técnica supuso empezar de cero. Apenas había proyectos similares en España y los que había no nos servían como ejemplo o patrón para lo que queríamos hacer nosotros. Fue un momento de colaboración muy interesante con unos informáticos fantásticos de la Universidad Complutense y juntos íbamos aprendiendo cómo desarrollar el proyecto. Había que plantearse y contestar a un montón de preguntas, por ejemplo, qué resolución sería la adecuada, qué estándares había que usar, etc.

Quiero destacar aquí la valiosísima labor de Pilar Moreno García, Directora del Proyecto Dioscórides desde 1995 y Subdirectora de la Biblioteca Histórica desde 2006 hasta su jubilación en 2018, y de Mercedes Cabello, especialista en patrimonio bibliográfico y Subdirectora de la Biblioteca Histórica entre 2018 y 2021.

Lo que se digitalizó no fueron manuscritos, sino impresos. En *Dioscórides* se decidió empezar con los grandes nombres de la salud y de la alquimia. Empezamos con los incunables médicos y luego, para el siglo XVI, había que dar respuesta a fondos de Medicina y Farmacia, algo de Veterinaria... También se digitalizaron libros que estaban en Filología y Derecho de tema biomédico. Allí nos topamos con

problemas de selección.

Como era un proceso muy lento, se llamaba proyecto *boutique* (proyectos sobre un conjunto pequeño de obras, seleccionado). Eran obras míticas de un especial valor y así también se daba más prestigio al proyecto.

LEETHI: Esa fue una etapa relevante. Otra fue la colaboración con Google. ¿Nos puede comentar más detalles acerca de ella?

Marta Torres: El proyecto Google nos puso realmente en el mundo. Participamos en proyectos internacionales, colaboramos con proyectos europeos de investigación, nos familiarizó con todas las cuestiones técnicas relevantes – enlaces, hipertexto, formatos, etc. El proyecto *Dioscórides* fue un proceso de formación tecnológica muy importante, pero, por supuesto, tenía sus límites. En 10 años se digitalizaron 3.000 libros. Sin embargo, con Google tuvimos la oportunidad de una digitalización masiva. En este sentido [José A. Magán](#), Director de la Biblioteca Complutense y responsable de la firma con Google, y [Manuela Palafox](#), Servicio de Edición Digital y Web y luego Directora de la Biblioteca Complutense, hicieron un trabajo magnífico. Yo lo viví ya desde la Biblioteca Histórica, donde estaban la mayoría de los fondos patrimoniales que se digitalizaron. Gracias a esta colaboración conseguimos figurar entre bibliotecas punteras como la de Oxford o Harvard.

Y ¿por qué Google? Pues Google nos buscaba a nosotros. Supongo que quería colaborar porque necesitaron un socio hispano ya que tenían digitalizadas muchas fuentes en inglés y se daban cuenta de que había muy poco en español. Y creo que la colaboración entre la UCM y Google fue una decisión magnífica.

LEETHI: Sin embargo, la decisión provocó cierta polémica.

Marta Torres: Si, es cierto. Fue polémica porque entonces se estaba intentando en Europa crear un proyecto del que luego nació [Europeana](#). No se vio con buenos ojos colaborar con estadounidenses y encima una empresa privada. Había temores de “vender nuestro patrimonio europeo a los americanos”. Pero todo esto se quedó en nada. De hecho, cuando se creó Europeana las primeras bibliotecas que entran son las de Google.

Nunca sabes lo que hay detrás de estas polémicas, pero había, quizás, desde luego una cuestión de identidad. Pero la UCM hizo muy bien sus deberes y se garantizó una copia propia. Luego se llevó todo a [HathiTrust](#).

Pero ni entonces ni ahora había un proyecto nacional relevante de repositorio de imágenes digitalizadas. [Hispana](#), por ejemplo, es un repositorio de metadatos. Pero no hay ninguna iniciativa nacional de repositorios de imágenes lo que complica la vida de muchas instituciones, como la UCM, que no tienen la capacidad de tener grandes centros de datos para almacenar grandes cantidades de fuentes digitalizadas. Hay universidades que los están llevando a [Internet Archive](#).

LEETHI: ¿Nos puede describir con un poco más de detalles cómo se llevaba a cabo el proceso de digitalización con Google?

Marta Torres: La digitalización fue masiva. Este fue el objetivo. El único criterio era la temporalidad, es decir, que los documentos estuvieran fuera de la protección de derechos de autor. Se pusieron muchas salvedades en el contrato para no pillarnos los dedos –se extendió, por ejemplo, la vigencia de los derechos de autor por veinte o

treinta años más de lo legalmente estipulado—. Otro criterio fue la preservación material: no se digitalizó ningún libro en condiciones “precarias”; es decir, libros frágiles, con páginas sin abrir o de grandes formatos. Y otra decisión importante fue no digitalizar manuscritos, aunque nos dieran todas las seguridades del mundo.

Realmente, las únicas limitaciones que nosotros tuvimos eran materiales, de formato: el tamaño claramente era una limitación. Pero las decisiones nunca las tomó Google.

LEETHI: Siguiendo con los sesgos, ¿existe una consciencia sobre ello entre las personas que trabajan en una biblioteca? ¿Se suelen debatir esos posibles sesgos?

Marta Torres: Sesgos como género, clase o raza son generales de la vida y se trasladan a las bibliotecas. Los fondos que tiene la biblioteca responden a lo que ha querido adquirir la comunidad académica. Los bibliotecarios en una biblioteca universitaria no suelen hacer esta selección en la adquisición, sino que es el profesorado quien decide lo que habrá en los fondos. Y hay sesgos sociopolíticos en las colecciones que reflejan las circunstancias de cada momento del pasado. Por ejemplo, en los años 40 la Biblioteca Complutense recibió importantes donativos de literatura alemana en la que había muchos libros del nacionalsocialismo, como mostré en [mi tesis doctoral](#). Y en la posguerra hubo quemaduras y censuras. Por el contrario, hay poca bibliografía sobre China porque no había estudios de Asia Oriental, mientras que ahora el interés sobre China ha crecido mucho, y tenemos pocos recursos sobre esta región. Al final la biblioteca es un espejo de los intereses de la comunidad académica y de la selección que se hace en cada momento. Si la bibliografía en una materia es anglosajona, habrá un sesgo anglosajón. Si otra materia carece de investigadoras

mujeres, el sesgo será de género. Si no hay investigación puntera en español en una rama de la ciencia, no habrá citas en español. Y todo esto se trasladará a los grandes repositorios digitales de datos de los que luego beberemos todos. No es un problema de la digitalización, sino del mundo real. Lo que pasa es que la digitalización amplía y multiplica las consecuencias.

Los bibliotecarios somos conscientes de esto porque lo vemos. Se ve lo que se compra y se compra lo que los profesores nos piden. No sé si los bibliotecarios somos más conscientes que cualquier otro ciudadano con un mínimo de formación.

Es que una forma de selección sobre lo que se digitaliza se rige por lo que piden los investigadores: cuando se consigue financiación para un proyecto se recurre a estas peticiones para ver qué es lo que interesa a la comunidad científica.

Otro sesgo es perder el enlace digital al material y crear lo que Simón Díaz llamaba la “bibliografía negativa”: libros perdidos o fantasmas, estos últimos algo habitual en el mundo antiguo. Alguien mencionó una publicación y hay que calibrar si este libro realmente existió o si alguien hizo una referencia equivocada, para luego ir copiando y copiando y de ahí crear una edición fantasma. Ya hay obras digitalizadas navegando por las redes, o investigaciones publicadas en las que se ha perdido la referencia al ejemplar concreto, en qué biblioteca está, etc. Depende de la investigación esto es algo crucial.

LEETHI: Otra limitación importante que se puede entender como sesgo es la financiación, ya que se requiere de una inversión importante para la preservación y también para la digitalización y el mantenimiento de lo digitalizado.

¿Comparte esta visión?

Marta Torres: Totalmente. A diferencia de lo que se piensa, la digitalización requiere muchos más recursos que los documentos analógicos. Es carísimo, sobre todo el mantenimiento. La universidad nunca ha financiado ningún gran proyecto de digitalización sola. Siempre han sido colaboradores externos como, por ejemplo, la Fundación Ciencias de la Salud, Google, el Banco Santander, también el Ministerio de Cultura.

LEETHI: ¿Nos puede comentar también qué pasó después de la digitalización con Google?

Marta Torres: Se han ido aprovechando diferentes proyectos de financiación del Ministerio de Cultura. Primero digitalizamos la colección de grabados de Piranesi, magníficamente estudiados por Juan Manuel Lizarraga, el actual Director de la Biblioteca Histórica. Luego los manuscritos que no se habían hecho con Google. Empezamos con los 150 primeros códices medievales, la colección cisneriana que nos permitió posteriormente realizar el [Catálogo de Manuscritos Medievales de la Biblioteca Histórica](#), un auténtico trabajo codicológico que va más allá de la digitalización. Porque digitalizar es complejo, pero crear un catálogo codicológico completo y útil, es otra cosa, es un trabajo de alta investigación.

Se creó también [un catálogo muy interesante sobre manuscritos bibliográficos](#) que supone un inventario importante desde el siglo XVI para poder realizar estudios de procedencias, de compras, para hacer una foto fija de un momento determinado. Y decidimos también digitalizar esos manuscritos.

Estos proyectos son un ejemplo de que para los

especialistas en Patrimonio Bibliográfico la digitalización es un instrumento más en la gestión integral de la colección al servicio del apoyo a la investigación, no una herramienta aislada.

Yo ya estoy jubilada, pero imagino que la Biblioteca Histórica, como todas las bibliotecas patrimoniales, seguirá tomando sus decisiones y llevando a cabo sus proyectos de digitalización con esta perspectiva integral.

LEETHI: Finalmente, hablemos de decepciones y sueños: ¿Cuáles serían las promesas no cumplidas de la digitalización? ¿Lo que en algún momento esperaba y no ha sucedido? ¿Y cómo le gustaría imaginar el futuro de las bibliotecas y archivos en un escenario profundamente digital, con tantos datos, con nuevas tecnologías, con ciudadanos que tienen expectativas distintas?

Marta Torres: Yo noto ahora una ralentización y cierta desorientación. Hubo una fase de mucho progreso en la digitalización con unos objetivos muy claros y ahora parece que no se tiene muy claro a dónde hay que ir. También yo estoy jubilada y no sé si habrá habido grandes hitos que desconozco, que podría ser.

Faltan proyectos de investigación que pidan a los bibliotecarios sus conocimientos de digitalización. Hay muy pocos proyectos integradores nacionales, como [Hispana](#), el [Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico](#), [Rebiun](#)... Tampoco veo grupos de investigación insistiendo en la necesidad de más digitalización.

Me he dado cuenta de que este torbellino en el que estuvimos se ha parado. No veo grandes avances.

LEETHI: Tenemos la impresión de que las autoridades viven en la creencia de que ya está digitalizada la mayor parte de nuestro patrimonio cuando según las encuestas del observatorio [ENUMERATE](#) en 2015 apenas el 10% del patrimonio europeo lo está. Por lo tanto, parecen no estar de moda los proyectos de digitalización y no se conceden fondos de financiación tan necesarios. Nos tememos que se llevan a cabo investigaciones a partir de este 10%, lo cual puede llevar a generalizaciones equivocadas. Porque, además, lo que está digitalizado muchas veces es canónico y conservador. A eso se añade que las prisas en los proyectos de investigación no ayudan a paliar esta presuposición errónea: constatamos finalmente que muchos investigadores ya no van a los archivos físicos y recurren sobre todo lo que encuentra digitalizado. ¿Comparte usted esta observación?

Marta Torres: Les voy a decir una cosa al respecto. Vuelvo a la superestructura burocrática tecnológica. Esta es paralela al mundo real. Los libros están en las bibliotecas. Y ustedes pueden ir a la biblioteca como se ha hecho siempre. Si se trabaja con patrimonio bibliográfico la digitalización ayuda, pero el trabajo de investigación con el mundo material es importantísimo. Esto es algo que me preocupa mucho con la digitalización: a veces se digitaliza solo un ejemplar entre muchos otros, pero si quiero estudiar a fondo una colección tengo que ir a las fuentes originales y materiales. Hay que darse cuenta de que lo que encuentras online es solo una parte de la imagen completa. Y hay vida más allá de los repositorios digitales.

Por eso quiero hacer hincapié en la importancia de esas fuentes materiales. Para ello podemos volver a los catálogos colectivos. En la [Staatsbibliothek](#) de Berlín hay un catálogo de incunables que es fundamental, porque durante la Segunda Guerra Mundial desaparecieron

muchos documentos e incluso la información sobre estas fuentes se había perdido. Solo se conservan en el catálogo manual de viejas fichas. Por eso digo que una cosa es el mundo virtual, otro el físico. Es fundamental darse cuenta de que el objeto digital está ligado a un objeto material.

LEETHI: Es cierto. Nos quedamos con la idea de dos mundos en paralelo. Coméntenos ahora más sobre sus sueños.

Marta Torres: En primer lugar, me gustaría hablar de los catálogos colectivos o grandes buscadores. Yo sigo soñando con más y mejores, con datos enlazados a múltiples fuentes de datos. En esto, [Xavier Agenjo](#) (véase la entrevista en el [Blog Rec Lit del 21/02/2026](#)) es un experto y siempre está en la vanguardia, indicando caminos por lo que transitar.

En segundo lugar, quiero resaltar que dentro de los proyectos digitales los procesos de OCR (*Optical Character Recognition*), una tecnología que convierte imágenes o documentos escaneados en texto digital editable, no avanzan mucho. Son necesarios procesos mejores y más fiables.

En tercer lugar, tengo mucha esperanza en la traducción automática con la ayuda de la inteligencia artificial.

Hablábamos de sesgos: muchos libros que están, por ejemplo, en latín ya no se consultan. Si están traducidos quizá, pero si no, es como si no existieran. Y sin embargo son muy importantes y parte de nuestro patrimonio intelectual.

Y, por supuesto, hay que mejorar los portales de las bibliotecas digitales y su relación con los catálogos de las bibliotecas.

Esto es una visión de alguien que está jubilada. Además, cuando hablo de digitalización, siempre me refiero a la digitalización del patrimonio bibliográfico, no a las cantidades ingentes de objetos digitales que nacen así desde su inicio y han de tener otro tratamiento. Yo ni me atrevía a soñar con lo que se ha conseguido. Hoy en día parece que está todo digitalizado como si nada, pero fue un reto logístico y de un trabajo increíble. Entre los años 2008 y 2011 se digitalizaron 80.000 libros en la Biblioteca Histórica de la Complutense (ahora hay más de 170.000 libros digitalizados en toda la Biblioteca Complutense): había que catalogarlos previamente, había que moverlos – caben entre 20 y 30 libros en un carrito – llevarlos a la máquina para digitalizarlos, luego procesarlos, etc. La logística de automatización de Google fue impresionante. Y quiero destacar de nuevo el trabajo de José A. Magán y Manuela Palafox, porque precisamente esta “microhistoria” nos muestra la implicación de las personas, el trabajo manual que se esconde detrás de un proceso de digitalización tan exhaustivo y también nos explica por qué es tan caro y por eso es necesaria una inversión constante.

Mujeres en la Biblioteca Histórica

Pero me preguntabais por sueños: Mis sueños son siempre que la Biblioteca Complutense, en la que he desarrollado toda mi carrera, siga en la vanguardia: sueño con que avance la actual [biblioteca digital](#); que se incluyan nuevas narrativas, por ejemplo [de género, como la que ya se está construyendo en la Biblioteca Histórica](#); que se pueda seguir la fortuna del ejemplar recuperando las evidencias

materiales de los ejemplares y las antiguas procedencias, como también ya aparecen en <https://biblioteca.ucm.es/historica/procedencias-1>; también sueño con que se amplíe el concepto de Patrimonio incluyendo otros tipos de materiales como grabados, fotografías, dibujos, los fondos personales, etc. Que se consiga más financiación para nuevos proyectos...

Para todo ello, la digitalización es una herramienta más, entre otras muchas, que las bibliotecas patrimoniales tienen que utilizar, siempre con la misión que tenemos encomendada por la Universidad: el apoyo a la investigación, la docencia y la difusión.

Rec Lit Rec Lit

[Ver todas las entradas](#)

OpenEdition le sugiere que cite este post de la siguiente manera:

REC-LIT Reciclajes culturales en la era postdigital (15 de abril de 2026). “En Patrimonio Bibliográfico, nunca se debe perder el enlace entre objeto digital y objeto material; no pueden independizarse uno de otro”.

Entrevista a Marta Torres, por Johanna Vollmeyer y Amelia Sanz. *Rec Lit*. Recuperado 28 de mayo de 2026 de <https://doi.org/10.58079/162y8>

digital, inteligencia artificial, lectores, libro, material digitalizado, patrimonio, reciclaje, recycling

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

COMENTARIO *

NOMBRE *

CORREO ELECTRÓNICO *

WEB

Guarda mi nombre, correo electrónico y web en este navegador para la próxima vez que comente.

PUBLICAR EL COMENTARIO

This site uses Akismet to reduce spam. [Learn how your comment data is processed.](#)

ANTERIOR

Sobre Data Blindness, por Paulo Gatica

SIGUIENTE

“Un patrimonio a disposición de la sociedad y que esta lo utilice me da esperanza de futuro”. Entrevista a Ana Santos, por M. Llamas, A. Sanz y J. Vollmeyer

Buscar ...

MARCADORES

- [REC-LIT, Facultad de Filología, Universidad Complutense de Madrid](#)

ETIQUETAS

archivo

arte e internet

artificial intelligence

bibliotecas

bot

cine

critical theory

datificación

Digital Humanities

digitalización

edición enriquecida

estudios de la memoria

estudios literarios

estética postdigital

generación automática

humanidades digitales

IA

imagen digital

impreso

inteligencia artificial

interactividad

lectores

libro

Lingüística forense

literary computational studies

literatura

Literatura Electrónica

Literatura Infantil y Juvenil

Machine Learning

material digitalizado

meme

memoria

patrimonio

postdigital

readers

realidad aumentada

reciclaje

recycling

red

redes sociales

remediación

texto digital

textos literarios

transmedia

videogame

CATEGORÍAS

- **Entradas** (52)
 - **Promesas (in)cumplidas de la digitalización de los archivos y bibliotecas** (4)

ARCHIVO

- [mayo 2026](#) (1)
- [abril 2026](#) (1)
- [marzo 2026](#) (1)
- [febrero 2026](#) (1)
- [enero 2026](#) (1)
- [diciembre 2025](#) (1)
- [noviembre 2025](#) (1)
- [octubre 2025](#) (1)
- [julio 2025](#) (1)
- [mayo 2025](#) (1)
- [abril 2025](#) (1)
- [febrero 2025](#) (1)
- [diciembre 2024](#) (1)
- [noviembre 2024](#) (1)
- [octubre 2024](#) (1)
- [septiembre 2024](#) (1)
- [julio 2024](#) (1)
- [junio 2024](#) (1)
- [mayo 2024](#) (1)
- [abril 2024](#) (1)
- [marzo 2024](#) (1)
- [febrero 2024](#) (1)
- [enero 2024](#) (1)
- [diciembre 2023](#) (1)
- [noviembre 2023](#) (1)
- [octubre 2023](#) (1)
- [septiembre 2023](#) (1)
- [julio 2023](#) (1)
- [junio 2023](#) (1)
- [mayo 2023](#) (1)

- [abril 2023](#) (1)
- [marzo 2023](#) (1)
- [febrero 2023](#) (1)
- [enero 2023](#) (1)
- [diciembre 2022](#) (1)
- [noviembre 2022](#) (1)
- [octubre 2022](#) (1)
- [septiembre 2022](#) (1)
- [julio 2022](#) (1)
- [mayo 2022](#) (1)
- [abril 2022](#) (1)
- [marzo 2022](#) (1)
- [febrero 2022](#) (1)
- [enero 2022](#) (1)
- [diciembre 2021](#) (1)
- [noviembre 2021](#) (1)
- [septiembre 2021](#) (1)
- [junio 2021](#) (1)
- [mayo 2021](#) (1)
- [marzo 2021](#) (3)

ADMINISTRACIÓN

- [Acceder](#)
- [Entries RSS](#)
- [Comments RSS](#)
- [Hypotheses](#)

Créditos

Sobre el blog

Un blog propuesto por Hypotheses - Ver este blog en el catálogo de OpenEdition -
Política de Privacidad - Señalar un problema
Syndication Feed - Créditos
Rec Lit / Funciona gracias a WordPress